

V DE GOWIN APLICADA COMO ESTRATEGIA HEURÍSTICA EN EL ESTUDIO DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Alicia Jiménez Huerta¹, Eduardo Márquez Ortega²

¹Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan

²Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.

Introducción: La V de Gowin es una herramienta heurística utilizada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que relaciona la dimensión conceptual con la metodológica, permitiendo al estudiante adquirir un aprendizaje y competencias genéricas o específicas.

Objetivo: Implementar la estructura de la V de Gowin como estrategia heurística para mejorar el estudio y comprensión del método científico en estudiantes de nivel superior, fortaleciendo su capacidad para identificar, formular y resolver problemas científicos de manera efectiva y reflexiva.

Metodología: Para esta investigación, se realizó un estudio con una muestra de 40 alumnos de nivel superior, quienes participaron en un curso-taller en el que se utilizó la V de Gowin como herramienta heurística en el proceso investigativo. El problema fue definido por los docentes que diseñaron e impartieron el curso, enfocándose en un producto experimental relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje para que fuera significativo para los estudiantes. Se eligió el tema “pan enriquecido con harina de hongo comestible”, incorporando cuestionamientos como: ¿Qué estrategia de enseñanza permitirá a los estudiantes comprender de forma significativa el valor nutrimental del pan enriquecido con harina de hongo comestible? De esta forma, se integró el diagrama V de Gowin como método heurístico para determinar el nivel de comprensión después de desarrollar su estructura. El primer paso del ejercicio fue realizar las preguntas de investigación, las cuales se mezclaron y los estudiantes tuvieron que buscar y acomodar según el diagrama de la V de Gowin. Terminada esta actividad, se llevó a cabo la elaboración de esta herramienta heurística.

Resultados: Los resultados demuestran que la herramienta heurística V de Gowin promueve el conocimiento cognitivo y metacognitivo del individuo durante el desarrollo de un proceso investigativo, como en el caso del pan de caja enriquecido con hongo comestible. Esto se relaciona con la teoría constructivista de Ausubel, que sostiene que el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única y personal. En primer lugar, se observó una mayor comprensión por parte de los estudiantes, ya que relacionaron la información teórica adquirida previamente y la aplicaron a esta nueva representación de aprendizaje que es la V de Gowin. Esto permitió una mayor fluidez, claridad y precisión en las preguntas del problema investigativo en el diagrama de forma organizada y sistemática. En segundo lugar, los estudiantes desarrollaron competencias enfocadas al manejo del método científico.

Palabras clave: V de Gowin; herramienta heurística; pan; hongo comestible; aprendizaje significativo.